

KONTRIBUSI KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI KERJA GURU

Didi Kriswanto¹

*Magister Manajemen Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan
Yogyakarta¹*

[didikriswanto1999@gmail.com¹](mailto:didikriswanto1999@gmail.com)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana kontribusi kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan motivasi kerja guru. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Dalam penelitian studi literatur ini ada beberapa kriteria sebagai berikut: 1) Studi literatur membahas kaitannya dengan kontribusi kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan motivasi kerja guru di Sekolah dasar; 2) Artikel yang dipublikasikan dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 2012-2022; 3) Studi literatur berupa hasil dari penelitian empiris, bukan dari hasil studi literatur; 4) Sumber literatur diambil dari database online yang dapat diakses secara gratis melalui *science direct, google scholar, dan open knowledge maps*; 5) Kata kunci pencarian literatur yang dijadikan sumber yaitu kepemimpinan transformasional (*transformational leadership*) dan motivasi kerja guru (*teacher work motivation*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional kepala sekolah berkontribusi besar dalam meningkatkan motivasi kerja guru di Sekolah dasar. Ada 4 dimensi kepemimpinan transformasional kepala sekolah yang berkontribusi dalam meningkatkan motivasi kerja guru yang meliputi: *Idealized Influence, Individualized consideration, Intellectual stimulation, dan Inspirational motivation*. Dengan demikian, semakin baik kepemimpinan transformasional kepala sekolah, semakin tinggi motivasi kerja guru secara keseluruhan.

Kata kunci: *Kepercayaan transformasional, motivasi kerja guru.*

Abstract: *This study aims to reveal how transformational leadership contributes to increasing teacher motivation. This study uses the method of literature study. In this literature study research, there are several criteria as follows: 1) The literature study discusses its relation to the principal's leadership contribution in increasing the work motivation of teachers in elementary schools; 2) Articles published within 10 years from 2012-2022; 3) Literature studies are the results of empirical research, not the results of literature studies; 4) Literature sources are taken from online databases which can be accessed free of charge through science direct, google scholar, and open knowledge maps; 5) The literature search keywords used as sources are transformational leadership and teacher work motivation. The results of the study show that the principal's transformational leadership contributes greatly to increasing the work motivation of teachers in elementary schools. There are 4 dimensions of transformational leadership of school principals that contribute to increasing teacher work motivation which include: Idealized Influence, Individualized consideration, Intellectual stimulation, and Inspirational motivation. Thus, the better the principal's transformational leadership, the higher the overall teacher's work motivation.*

Keywords: *Transformational leadership, teacher work motivation.*

Pendahuluan

Guru merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Dalam melaksanakan tugas, motivasi guru sangat penting untuk kelancaran dan keberhasilan proses belajar mengajar serta dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan (Zulkifli & Rifma, 2020). Kemudian menurut Kadar et al. (2014) Motivasi kerja sangat penting bagi guru dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga kependidikan karena guru merupakan faktor utama dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas pendidikan. Dengan adanya motivasi kerja guru dalam melaksanakan tugas dapat memaksimalkan pencapaian proses pembelajaran dan tujuan pendidikan di sekolah. Banyak faktor yang diperkirakan berpengaruh dan

berkontribusi terhadap motivasi kerja guru, diantaranya adalah kepemimpinan kepala sekolah.

Kepemimpinan merupakan sesuatu yang penting yang harus terdapat dalam suatu lembaga pendidikan. Menurut Kuswaeri (2016) Kepemimpinan adalah gaya seorang pemimpin untuk mempengaruhi pengikutnya agar berkeinginan untuk melakukan kerja sama dalam proses mencapai tujuan organisasi. Kemudian menurut Musdalifah et al. (2020) Kepemimpinan adalah sikap yang dimiliki seorang pemimpin dalam menggerakkan individu atau sekelompok orang agar dapat menjalankan semua kegiatan sesuai dengan arahan yang diberikan. Selanjutnya Junaidah (2016) mengatakan bahwa keberhasilan pendidikan dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan dalam mengelola seluruh sumber daya yang tersedia di lembaganya. Salah satu bentuk kepemimpinan yang bisa diterapkan kepala sekolah adalah sistem kepemimpinan transformasional.

Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang efektif diterapkan dalam lembaga pendidikan. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian Komsiyah (2016) menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional adalah sebuah gaya kepemimpinan yang efektif dengan suatu pendekatan kepemimpinan yang berusaha mengubah kesadaran, membangkitkan semangat anggota organisasi untuk bekerja ekstra dalam mencapai tujuan organisasi, tanpa merasa ditekan atau tertekan serta memiliki acuan nilai kebebasan, keadilan, dan kesamaan. Kemudian hasil Penelitian Bashori (2019) menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional merupakan kepemimpinan yang efektif dalam memberikan inspirasi, membangkitkan atau memotivasi anggota pada organisasinya dengan mengesampingkan kepentingan pribadi demi

kepentingan umum dan kebaikan serta kemajuan organisasi sehingga dapat mencapai kinerja yang optimal.

Dengan demikian, keberhasilan lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan sangat tergantung pada kepemimpinan yang mampu menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki sekolah secara efektif dan efisien serta terpadu dengan proses manajemen yang dilakukannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana kontribusi kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan motivasi kerja guru.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Menurut Creswell (2015) kajian studi literatur adalah ringkasan buku, jurnal, dan publikasi yang mendeskripsikan tentang suatu topik atau teori yang dipilih secara selektif untuk dimasukkan ke dalam satu topik yang dibutuhkan. Dalam penelitian studi literatur ini ada beberapa kriteria sebagai berikut:

- 1) Studi literatur membahas kaitannya dengan kontribusi kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan motivasi kerja guru di Sekolah dasar.
- 2) Artikel yang dipublikasikan dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 2012-2022.
- 3) Studi literatur berupa hasil dari penelitian empiris, bukan dari hasil studi literatur.
- 4) Sumber literatur diambil dari *database* online yang dapat diakses secara gratis melalui *science direct*, *google scholar*, dan *open knowledge maps*.

Kata kunci pencarian literatur yang dijadikan sumber yaitu kepemimpinan transformatif (*transformational leadership*) dan motivasi kerja guru (*teacher work motivation*).

Hasil dan Pembahasan

Dari hasil pencarian dari beberapa sumber literatur ditemukan sejumlah 507 dari sumber *science direct* sejumlah 222 artikel, dari sumber *google scholar* sejumlah 228 artikel, dari sumber *open knowledge maps* sejumlah 57 artikel. Proses penyaringan literatur dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu 1) penyaringan rentang tahun terbit artikel dari tahun 2012-2022; 2) penyaringan jenis literatur yang akan digunakan yaitu jenis publikasi artikel; 3) penyaringan cakupan artikel terkait dengan kontribusi kepemimpinan transformatif kepala sekolah dalam meningkatkan motivasi kerja guru; 4) penyaringan tingkat sekolah yaitu di sekolah dasar; kemudian dilakukan 5) penyaringan judul artikel; selanjutnya 6) penyaringan melalui abstrak artikel; dan 7) penyaringan melalui seluruh isi artikel. Setelah itu, akan teridentifikasi jumlah artikel yang terpilih sebagai berikut:

Gambar 1
Sumber literatur

Berdasarkan hasil penyaringan artikel yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa ada 7 artikel yang dijadikan sebagai sumber studi literatur sebagai berikut.

Artikel pertama, dari hasil penelitian Abdullah et al. (2018) yang berjudul *“Principal Transformational Leadership and Teachers’ Motivation”* menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif dan signifikan antara praktik kepemimpinan transformatif kepala sekolah dengan motivasi guru. Kepala sekolah yang mempraktikkan gaya kepemimpinan transformasi cenderung bertindak dan berusaha untuk memotivasi, mempengaruhi atau menggerakkan bawahan sehingga merasa lebih percaya diri dan mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta mencapai lebih dari yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Komsiyah (2016) Pemimpin yang transformatif dan memberikan pengaruh positif pada hubungan antara atasan dan bawahan sehingga mampu menggerakkan bawahan untuk terlibat aktif dalam proses perubahan. Dengan perubahan positif tersebut,

bawahan siap untuk menerima tugas yang diberikan pemimpin tanpa beban, senang dan puas dalam melakukan pekerjaannya serta akan meningkatkan produktivitas dan kinerja pegawai yang bersangkutan.

Artikel kedua, dari hasil penelitian Rahayu (2018) yang berjudul “Implementasi Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Dasar Negeri” menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional Kepala SDN Percobaan 1 Malang sebagai berikut; (a) idealisasi pengaruh (*Idealized influence*) yaitu kepala sekolah menjadi contoh yang baik dan menumbuhkan kebanggaan bagi warga sekolah, (b) motivasi inspirasional (*Inspirational motivation*) yaitu kepala sekolah mampu membangkitkan semangat, memberikan perhatian, serta kepercayaan bagi warga sekolahnya, (c) konsiderasi intelektual (*Individualized consideration*) yaitu kepala sekolah memberi penghargaan diri bagi guru yang kreatif dan memberikan kesempatan warga sekolah untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, (d) stimulasi intelektual (*Intellectual stimulation*) yaitu kepala sekolah mengikutsertakan guru dan staf dalam pelatihan, melakukan supervisi kunjungan kelas. Hal tersebut didukung oleh penelitian Nengsih et al. (2020) yang menyebutkan bahwa 1) *Idealized Influence* adalah perilaku mengembangkan kepercayaan bawahan kepada atasan, membuat bawahan berusaha meniru perilaku dan mengidentifikasi diri dengan pemimpinnya, menginspirasi bawahan untuk menerima nilai-nilai, norma-norma, dan prinsip-prinsip bersama, mengembangkan visi bersama; 2) *Individualized consideration* adalah Pemimpin yang memiliki perhatian khusus terhadap kebutuhan individu dalam pencapaiannya dan pertumbuhan yang mereka harapkan dengan berperilaku sebagai pelatih atau mentor; 3) *Intellectual stimulation* adalah pemimpin dapat merangsang tumbuhnya inovasi dan cara-cara baru dalam menyelesaikan

suatu masalah; dan 4) *Inspirational motivation* adalah pemimpin yang mampu membangkitkan semangat anggota melalui antusiasme dan optimisme dalam menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan organisasi.

Artikel ketiga, dari hasil penelitian Megiati (2019) yang berjudul “Persepsi Guru Atas Supervisi dan Kepemimpinan Transformatif Kepala Madrasah terhadap Motivasi Kerja Guru” melalui uji statistik dapat diketahui bahwa nilai $\text{sig.} = 0,000 < 0,05$, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan atas kepemimpinan transformasional (X) terhadap motivasi kerja guru (Y). Kepemimpinan transformasional kepala madrasah memberikan bimbingan, arahan, dan menggerakkan seluruh guru agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Kepala madrasah sebagai teladan yang baik dalam setiap perilaku bagi semua guru di lingkungan sekolah. Hal ini sejalan dengan pendapat Bashori (2019) kepemimpinan transformasional merupakan pemimpin yang memberikan inspirasi, membangkitkan atau memotivasi anggota pada organisasinya dengan mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan umum dan kebaikan serta kemajuan organisasi sehingga dapat mencapai kinerja yang optimal.

Artikel keempat, dari hasil penelitian Priyadi (2019) yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Transformatif dan Pemberdayaan terhadap Motivasi Guru SD Negeri Di Kecamatan Duren Sawit” menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung secara positif kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap motivasi guru yang ditentukan oleh derajat besarnya pengaruh dalam bentuk koefisien korelasi dan koefisien jalur. Kepemimpinan transformasional kepala sekolah lebih mementingkan kebaikan kelompok daripada kepentingan pribadi. Kepala sekolah memiliki sifat karismatis yang mampu memotivasi guru dalam hal

memberikan tugas yang menantang, mendorong kompetensi guru, dan menumbuhkan kesadaran guru akan masalah yang terjadi serta kemampuan untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Suhaimi & Khalik (2018) kepemimpinan transformasional kepala sekolah menjadi figur yang patut dijadikan teladan, menjadi seorang inspirator bagi sekolah, senantiasa memotivasi dan mendorong bawahannya untuk selalu berinovasi, mengorbankan kepentingan pribadinya untuk kepentingan yang lebih besar, senantiasa menumbuhkan loyalitas dan antusiasme para guru dan karyawannya terhadap sekolah, dan mendorong bawahannya untuk mampu berpikir dalam menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang baru dalam setiap kegiatan sekolah.

Artikel kelima, dari hasil penelitian Taufik (2019) yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru” menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap kinerja guru di SDN 1 Nagri Kidul dengan tingkat korelasi sedang dan koefisien determinasi sebesar 0,248 atau 24,8 %. Kepemimpinan transformasional kepala sekolah tersebut diukur melalui empat dimensi yaitu *idealized influence* (pengaruh ideal/kharisma), *inspirational motivation* (motivasi inspirasional), *intellectual simulation* (simulasi intelektual), *individualized consideration* (pertimbangan individual). Kemampuan kepala sekolah dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya memotivasi guru untuk meningkatkan kinerjanya sehingga guru menjadi lebih kreatif dan produktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan bersama. Hal tersebut didukung oleh penelitian Komsiyah (2016) yang menyebutkan dimensi kepemimpinan transformasional yaitu 1) *Idealized Influence* adalah

perilaku yang menghasilkan standar perilaku yang tinggi, memberikan wawasan dan kesadaran akan visi, menunjukkan keyakinan, menimbulkan rasa hormat, bangga dan percaya, menumbuhkan komitmen dan unjuk kerja melebihi ekspektasi, dan menegakkan perilaku moral yang etis; 2) *Individualized consideration* adalah pemimpin yang selalu peduli dan memberikan dukungan, semangat, dan usaha memenuhi kebutuhan perkembangan anggotanya; 3) *Intellectual stimulation* adalah proses meningkatkan pemahaman dan merangsang timbulnya cara pandang baru dalam melihat permasalahan dan mencari solusinya; dan 4) *Inspirational motivation* adalah sikap pemimpin yang senantiasa menumbuhkan tantangan, mampu membangkitkan antusiasme dan motivasi bawahan.

Artikel keenam, dari hasil penelitian Lee & Kuo (2019) yang berjudul “*Principals’ Transformational Leadership and Teachers’ Work Motivation: Evidence from Elementary Schools in Taiwan*” menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional kepala sekolah berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja guru. Dimensi kepemimpinan transformasional meliputi motivasi inspirasional, pengaruh karismatik, penciptaan visi, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual. Dengan kata lain, kepala sekolah harus menyadari dari kondisi di sekolah mereka bagaimana menggunakan penciptaan visi, pengaruh karismatik, motivasi inspirasional, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual dalam meningkatkan motivasi kerja guru. Hal ini didukung oleh Bashori (2019) yang menunjukkan bahwa pemimpin transformasional merupakan pemimpin yang memberikan inspirasi, membangkitkan atau memotivasi anggota pada organisasinya dengan mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan umum dan kebaikan serta kemajuan organisasi sehingga dapat mencapai kinerja yang optimal

Artikel ketujuh, dari hasil penelitian Ali (2021) yang berjudul “*Contribution of The Principal's Transformational Leadership and School Climate on Teacher Performance through Work Motivation*” menunjukkan bahwa terdapat kontribusi kepemimpinan transformasional terhadap motivasi kerja guru SD negeri di kota Banjarmasin. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi kepemimpinan transformasional terhadap kinerja guru SD negeri di kota Banjarmasin, sebagian besar kepala sekolah SD negeri di Banjarmasin, sudah cukup berhasil dalam mengimplementasikannya. Hal ini didukung oleh Komsiyah (2016) kepemimpinan transformasional adalah sebuah gaya kepemimpinan yang efektif dengan suatu pendekatan kepemimpinan yang berusaha mengubah kesadaran, membangkitkan semangat anggota organisasi untuk bekerja ekstra dalam mencapai tujuan organisasi, tanpa merasa ditekan atau tertekan serta memiliki acuan nilai kebebasan, keadilan, dan kesamaan.

Simpulan

Berdasarkan hasil studi literatur dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan transformasional kepala sekolah berkontribusi besar dalam meningkatkan motivasi kerja guru di Sekolah dasar. Ada 4 dimensi kepemimpinan transformasional kepala sekolah yang berkontribusi dalam meningkatkan motivasi kerja guru yang meliputi: *Idealized Influence*, *Individualized consideration*, *Intellectual stimulation*, dan *Inspirational motivation*. Dengan demikian, semakin baik kepemimpinan transformasional kepala sekolah, semakin tinggi motivasi kerja guru secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. G. K., Ling, Y.-L., & Sufi, S. B. (2018). Principal Transformational Leadership and Teachers' Motivation. *Asian Education Studies*, 3(1), 36–42. <https://doi.org/10.20849/aes.v3i1.316>
- Ali, A. K. (2021). Contribution of The Principal's Transformational Leadership and School Climate on Teacher Performance through Work Motivation. *Journal of K6 Education and Management*, 4(1), 81–90. <https://doi.org/10.11594/jk6em.04.01.08>
- Bashori. (2019). Kepemimpinan transformasional kyai pada lembaga pendidikan islam. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 03(02), 73–84.
- Creswell, J. (2015). *Riset Pendidikan (Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif dan Kuantitatif) Edisi Kelima*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. diterjemahkan dari: *EDUCATIONAL RESEARCH (Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative)*.
- Junaidah. (2016). Kepemimpinan transformasional dalam pendidikan. *AL-IDARAH: Jurnal Kependidikan Islam*, 06(02), 100–118.
- Kadar, I., Oktaviani, W., Wulan, I. M., & Nababan, S. (2014). Efektivitas Kepemimpinan Transformasional dan Budaya Organisasi dengan Motivasi Kerja Guru SMK Swasta di Komisariat Cibadak Kabupaten Sukabumi. *MAGMA: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 2(1).
- Komsiyah, I. (2016). Kepemimpinan transformatif perkembangan dan implementasinya pada lembaga pendidikan. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 04(02), 293–316.
- Kuswaeri, I. (2016). Kepemimpinan transformasional kepala sekolah. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 2(2), 1–13.
- Lee, Y.-D., & Kuo, C.-T. (2019). Principals' Transformational Leadership and Teachers' Work Motivation: Evidence From Elementary Schools in Taiwan. *The International Journal of Organizational Innovation*, 11(3), 90–113. Retrieved from <http://www.ijoi-online.org/>
- Megiati, Y. E. (2019). Persepsi Guru atas Supervisi dan Kepemimpinan Transformasional Kepala Madrasah Terhadap Motivasi Kerja Guru. *Simposium Nasional Ilmiah*, 1(1), 187–196. <https://doi.org/10.30998/simponi.v0i0.515>
- Musdalifah, Siraj, A., & Marjuni. (2020). Implementasi Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Barru Kabupaten Barru. *IDAARAH: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2),

143–152.

- Nengsih, S., Gusfira, R., & Pratama, R. (2020). Kepemimpinan Transformatif di Lembaga Pendidikan Islam. *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 38–54.
- Priyadi, S. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Pemberdayaan terhadap Motivasi Guru SD Negeri di Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 3(2), 353–361. <https://doi.org/10.35316/jpii.v3i2.140>
- Rahayu, R. S. (2018). Implementasi Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Dasar Negeri. *JMSP: Jurnal Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 2(3), 192–201.
- Suhaimi, & Khalik, A. (2018). Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah pada SMP Muhammadiyah 4 Banjarmasin. *Jurnal Penelitian Tindakan dan Pendidikan*, 4(1), 37–46.
- Taufik, M. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru. *Jurnal Wahana Karya Ilmiah*, 3(2), 465–479. <https://doi.org/10.17509/jpm.v4i2.18012>
- Zulkifli, & Rifma. (2020). Kontribusi Kepemimpinan Transformasional dan Komunikasi Interpersonal Guru terhadap Motivasi Kerja Guru SMA Negeri Padang Pariaman. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, 9(2), 37–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jbmp.v9i2>